

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УКРАЇНСЬКИХ ВИШАХ

В даний час виділяють три основні підходи щодо впровадження цифрових технологій у процес підбору кадрів в залежності від рівня рутинності: індивідуальний, типовий та автоматизований. Індивідуальний підхід має на увазі зосередження на процесах, що вимагають персоналізованого підходу, які зазвичай пов'язані з важливими посадами. Типовий підхід охоплює стандартні завдання, що повторюються, такі як масові співбесіди, перевірка документів і анкет, карт ефективності та ін. Автоматизований підхід включає будь-які автоматизовані процеси.

Для управління розвитком кадровим потенціалом необхідно враховувати безліч параметрів та його періодичну динаміку. Важливим стає використання автоматизованих засобів для збирання, обробки та зберігання великих обсягів інформації, включаючи використання технологій штучного інтелекту, а також аналіз та розподіл даних за допомогою систем, заснованих на деревах рішень [1, с.21], які володіють функціями розпізнавання та прогнозування.

Розширення можливостей ШІ у питаннях управління персоналом суттєво впливає на кадрові питання. Деякі види роботи можуть вимагати нових знань та навичок у галузі ШІ та автоматизації, що збільшить попит на фахівців з такими компетенціями та одночасно знизить потребу у тих, хто не може адаптуватися до змін.

Дослідники Б. Хмуд та Ст. Лазло відзначають, що штучний інтелект розвивається поетапно та адаптується під різні параметри та вимоги. Вони виділяють чотири типи ШІ: механічний (мінімальна адаптація), аналітичний (системна адаптація на основі даних), інтуїтивний (адаптація на основі розуміння) та емпативний (адаптація на основі досвіду) [1, с. 29]. Застосування кожного з цих типів штучного інтелекту включає:

– Механічний ШІ включає оцінку інформації у профілі викладача, автоматизацію відповідей на стандартні питання, управління записами на проходження анкетування, автоматизацію оновлення трудових договорів і статусів викладацького складу.

– Аналітичний ШІ є проведенням аналізу посадових обов'язків працівника вишу, зіставлення посадових обов'язків та характеристик співробітників, ранжування співробітників на базі їх професійних досягнень, створення оптимальних критеріїв для підбору кандидатів на вакантні посади.

– Інтуїтивний ШІ передбачає оптимізацію робочих місць через аналіз їхнього змісту, аналіз запитів потенційних працівників вишу, формування адекватних відповідей на запити претендентів, оптимізація рішень за рахунок аналізу та розуміння індикативних показників, вивчення методів оцінки ефективності та формування переліку рекомендацій, оцінка проходження співбесіди здобувачами та вибір найбільш відповідного на посаду кандидата.

– Емпативний ШІ включає розпізнавання та аналіз емоційного стану кандидатів на співбесіді, адаптацію до роботи з ними на основі досвіду та глибокий аналіз їх когнітивних особливостей.

Основною перевагою використання ШІ в управлінні персоналом є економія часу та можливість спілкування з кандидатами у зручний для них час [2, с. 85]. Однак існують і недоліки у застосуванні технологій штучного інтелекту, такі як неможливість ідентифікації кандидата під час спілкування через чат-боти та складності у розумінні сленгу.

Оцінка ефективності роботи викладачів вишу, а також пошуку причинно-наслідкових зв'язків між поточним станом та потенціалом співробітників із використанням ШІ є складним завданням. Алгоритми штучного інтелекту можуть виявляти поведінкові шаблони, що негативно впливають на продуктивність роботи співробітника, і навіть передбачати професійне вигорання до явних проявів. Для цієї оцінки можна використовувати різні інструменти, включаючи чат-боти

та системи розпізнавання відео та голосу. Чат-боти, засновані на ШІ, можуть вести діалог із співробітниками та оцінювати їхній потенціал. Цікаво те, що ШІ може дати оцінку, навіть якщо претендент відповідає неоднозначно або непрямо, що не завжди здатні виконати звичайні чат-боти. Оцінку можна проводити як активно взаємодіючи з персоналом, так і пасивно, аналізуючи листування в корпоративній пошті, месенджерах та виділяючи найменш залучених та задоволених співробітників. [3].

За допомогою ШІ можливе створення «цифрового профілю» співробітника та прогнозування його майбутнього в освітньому просторі. Це досягається шляхом аналізу даних із різних джерел, таких як резюме та результати роботи, а також участі у корпоративних заходах. На основі цих даних штучний інтелект може формувати рекомендації для кар'єрного зростання та розвитку здібностей співробітника.

Вже зараз можна виявити поведінкові характеристики, властиві низці позицій керівних посад. Використовуючи результати такого дослідження, керівник факультету або кафедри може коригувати стратегії мотивації для співробітників із високим потенціалом та запропонувати їм вирішення завдань іншого рівня: ведення та розвиток проекту, взаємодія з партнерами, можливість використання корпоративних ресурсів, розробка корпоративної культури та ін.

Однак на результативність роботи співробітника може впливати безліч факторів, таких як вік, стать, освіта, кваліфікація, досвід та стаж роботи у професії. Штучний інтелект може проводити порівняльну оцінку «того, хто пройшов» та «того, хто не пройшов» навчання, у тому числі за компетенціями «необхідні / наявні» та загальною відповідністю кандидата зазначеним вище факторам. Якщо взаємозв'язок навчання та ефективності працівника позитивний – це позитивний аспект. Якщо система повідомляє, що за ізолювання чинника впливу навчання не було виявлено взаємозв'язків, швидше за все, цього впливу і немає. Ситуації, в яких навчання негативно впливає на ефективність, доцільно переглянути.

Отже, система дозволяє виявляти позитивні чи негативні взаємозв'язки між навчанням та ефективністю.

Соціальні аспекти використання ШІ повинні враховувати етичні, нормативно-правові, моральні, релігійні, культурологічні та інші соціальні норми, що визначає відповідальні підходи до застосування цифрових технологій.

Таким чином, нові інструменти на основі штучного інтелекту здатні не тільки знаходити найбільш підходящих кандидатів на вакансії, а й розвивати науковий та методичний потенціал наявних співробітників, а також запобігати ситуації, коли цінний співробітник йде з вишу, аналізуючи взаємозв'язки, рівень професійного вигорання та лояльності до організації.

References

1. Hmoud, B., Laszlo, V. Will (2019). Artificial Intelligence Take Over Human Resources Recruitment and Selection. *Network Intelli-gence Studies*, vol. 7, iss. 13, pp. 21–30.
2. Mirji, H. (2021). Artificial Intelligence in Recruitment: Assessing Flipside. *International Research Journal of Science, Technology, Education and Management*, vol. 1, iss. 1, pp. 79–87.
3. Rataj, M. (2024). *Unlocking the benefits of AI in human resources*—Sloneek [online]. Available at: <https://www.sloneek.com/blog/benefits-of-ai-in-human-resources> [Accessed 05 Jan. 2025]?

Тараненко Валерія Вікторівна, Моргунова Надія Сергіївна. Перспективні напрямки застосування штучного інтелекту у сфері управління персоналом в українських вишах.

Технологічний прогрес, пов'язаний із широким впровадженням штучного інтелекту у всі сфери людського життя, характеризується поєднанням цифрового та фізичного світів, що відкриває нові горизонти для автоматизації та оптимізації освітніх процесів. Одним із основних наслідків розвитку ШІ для соціальної реальності є трансформація ролі працівника. Традиційні методи роботи можуть втратити свою актуальність, тоді як нові технології, пов'язані з автоматизацією, застосуванням ШІ та роботизацією, стають все більш значущими.

В галузі вищої освіти одним із багатообіцяючих напрямків використання штучного інтелекту

є управління розвитком кадрового потенціалу вищих навчальних закладів. Кадровий потенціал є найважливішим ресурсом для досягнення успіху в освітньому процесі та значущий компонент стратегічного планування діяльності всього вишу. Регулярна оцінка кадрового потенціалу дозволяє ВНЗ визначити існуючі навички та якості співробітників, а також виявити проблемні галузі та можливості для їх розвитку. На основі цієї оцінки можна розробити плани підвищення кваліфікації, які допоможуть покращити знання та навички співробітників, а також підвищити їхню мотивацію та лояльність до політики вузу.

Ключові слова: штучний інтелект, освітній простір, кадровий потенціал, автоматизоване оцінювання.

Taranenko Valeria, Morgunova Nadiia. Promising directions of artificial intelligence application in the sphere of personnel management at ukrainian higher education institutions.

Technological progress associated with the widespread introduction of artificial intelligence into all spheres of human life is characterized by the combination of digital and physical worlds, and such a concept opens up new horizons for the automation and optimization of educational processes. One of the main consequences of the AI advanced development for social realm is the transformation of the employee's role. Traditional methods of work may lose their relevance, while new technologies related to automation, the use of AI and robotization are becoming increasingly significant.

In the field of higher education, one of the promising areas of using artificial intelligence is the development of human resources management at higher educational institutions. Human resources are the most important ones in education for achieving success in the teaching/ learning process as well as a significant component in the strategic planning of the activities at the entire higher education institution. Regular assessment of human resources allows universities to identify existing skills and qualities of employees, therefore identifying problem areas and opportunities for their growth. Based on this assessment, it is possible to develop advanced training plans that will help improve the knowledge and skills of employees, together with the increase in their motivation and loyalty to the university's policy.

Keywords: artificial intelligence, educational space, human resources, automated assessment.

Д. І. Ткаченко

**НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ВИКЛАДАЧІВ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ
СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ**

Сучасні процеси глобалізації та інтеграції, що відбуваються в усіх сферах життя суспільства, не минули й систему вищої освіти. Інтернаціоналізація стала одним із ключових трендів розвитку університетів в усьому світі. Вона передбачає не лише активізацію міжнародної співпраці, академічної мобільності студентів і викладачів, а й трансформацію самого освітнього процесу, наповнення його міжкультурним змістом [1]. Успішна реалізація завдань інтернаціоналізації вищої школи вимагає від науково-педагогічних працівників готовності працювати в умовах культурного різноманіття, ефективно взаємодіяти зі здобувачами освіти з різних країн та етнічних груп. Відтак, розвиток міжкультурної компетентності викладачів набуває особливої актуальності та практичної значущості.

Поняття міжкультурної компетентності активно розробляється в сучасному науковому дискурсі. Узагальнюючи різні підходи, можна визначити її як інтегративну якість особистості, що забезпечує здатність ефективно здійснювати професійну комунікацію та взаємодію в ситуаціях міжкультурних контактів на основі певних знань, умінь, навичок та особистісних установок [2; 3]. Дослідники виділяють такі ключові компоненти міжкультурної компетентності:

- когнітивний (знання про особливості різних культур, ментальність їхніх представників, традиції, цінності, моделі поведінки тощо);